

**ТВОРЧЕСТВО УТКИРА ХАШИМОВА – ЭТО УНИКАЛЬНОСТЬ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

Ассистент кафедры методика преподавания языками Ургутского филиала Самаркандского Государственного университета имени Шарофа Рашидова

Якубова Сафия Хамдамовна

E-mail: safiyayakubova1231@gmail.com

Tel: +998889300021

Студент 1-курса Факультет педагогики и обучения языками Бегматова

Ситора Бекзодовна

E-mail: sitorabegmatova157@gmail.com

Tel: +998973862806

Аннотация: В данной статье Уткир Хашимов известен не только как яркая звезда узбекской литературы, но и как прозаик, драматург и общественный деятель, сыгравший важную роль в современном писательстве, выбравшем тонкий и сложный метод. Художественные произведения Уткира Хашимова обладают уникальным стилем, языком и системой образов, что отличает его произведения от других.

Ключевые слова:

произведение писателя «Между двумя дверями», произведения мира, неповторимость произведений писателя, язык произведений писателя, проблема, человек, писатель, система образов, проза, драматург, прозаик

The work of Utkir Hoshimov is unique, artistic linguistic features of literary works

Assistant teacher at the department of Teaching languages methods of Urgut branch of Samarkand State University named after Sharof Rashodov

Yakubova Safiya Khamdamovna

E-mail: safiyayakubova1231@gmail.com

Tel: +998889300021

1st year student at the Faculty of Teaching Languages and Pedagogy

Begmatova Sitora Bekzodovna

sitorabegmatova157@gmail.com

Tel: +998973862806

Abstract: In this article, Utkir Khoshimov is known not only as a bright star of Uzbek literature, but also as a prose writer, dramatist and public figure who played an important role in modern writing. it is revealed that he chose the method.

Key words: the writer's work "Between Two Doors",

works of the world, the uniqueness of the writer's works, the language of the writer's works, problem, person, writer, system of images, prose, playwright, prose writer.

Произведения народного писателя Узбекистана Уткира Хашимова стали духовным достоянием миллионов читателей. Уткир Хашимов считается одним из писателей, внесших значительный вклад в развитие узбекской литературы, а точнее, прозы, второй половины XX века. О том, насколько значимо творчество писателя в мире литературы, свидетельствует и тот факт, что за почти пятьдесят лет было издано более ста книг писателя на разных языках. Произведения писателя прежде всего примечательны реалистическим подходом и тем, как в них поднимаются социальные проблемы. В его произведениях соединились лучшие традиции мировой литературы и историческая память узбекского народа. Рождение каждого великого поэта — особое событие. Уникальность заключается в том, что творчество настоящего поэта вносит новые изменения в духовную жизнь нации и возвышение мышления. Кроме того, настоящий поэт способен не только оправдать доверие своего народа в любых обстоятельствах, но и стать его духовной опорой. Мы мало что можем сказать о писателе и мастерстве его произведений. О его создателе было проведено много исследований, а также написано множество литературных трактатов и научных статей. Мы хотели бы особо выделить следующее. Урманов, С. Уткир Хашимов: Литературный анализ Ташкент: Издательство «Узбекистан». 2004 [3]. Ризаев, М. Литература прошлого века: Уткир Хашимов и его место. Ташкент: Издательство «Нихол». 1998.[4] Абдуллаева, Г. При этом эффективно использовались и собственные поэтические и литературные сборники писателя. Уткир Хашимов: Эстетика языка художественного произведения. Ташкент: Издательство «Фан». 2010. Хашимов, О. Время, когда нас искали. Ташкент: Издательство «Новое поколение века». 1999. Садыкова, Д. (2015). Уткир Хашимов и его литературное наследие. Ташкент: Издательство «Юный победитель». Уткир Хашимов родился 5 августа 1941 года в Ташкентской области. Писатель с юных лет интересовался художественной литературой. В тиранической среде писатель завоевал популярность среди народа благодаря своему народному слову. Вот почему рассказы, пьесы и романы автора входят в число любимых произведений нашего народа. Еще одно качество Уткира Хашимова заключается в том, что писатель никогда не говорил неправды, никогда не подыгрывал тиранической идеологии или политике, никогда не предавал свою совесть и никогда не вставал на путь раздора. Собранные данные и материалы анализируются с использованием методов сравнительно-исторического описания и классификации, широко используемых в узбекской литературе. К моменту начала творческой деятельности Уткира Хашимова суровые условия авторитарного режима несколько смягчились, общество начало демократизироваться, и свободная

мысль была частично разрешена. Однако возможность говорить правду в официальных кругах, на «авторитетных» площадках, в науке, на радио, телевидении и в прессе по-прежнему была ограничена. В это время на плечи литературы и мастеров слова легла задача быть совестью общества и голосом трудящихся. А. Каххор, О. Якубов, П. Кадыров и их преемники Э. Вохидов, А. Орипов, Ш. Холмирзаев поистине проявили себя как глашатаи истины, справедливости, толкователи голоса народа. Лучшие произведения, созданные ими, также выполнили многие из задач, которые должны были выполнять области общественной мысли — история, философия, социология, политика, литературная критика и журналистика. Таким образом, в литературе усилился принцип «говорения», «постановки проблемы», появились типы «проблемной поэзии, эпоса», проблемной драмы, повести, рассказа, романа. В то же время взыскательный, проницательный читатель стал ожидать от произведения «важного содержания», и в критике стало определенной нормой оценивать произведения на основе поднимаемых ими острых проблем.[2] Почти каждое произведение Уткира Хашимова привлекало внимание литературоведов. Его романы, рассказы и даже статьи вызывали бурные споры. В частности, больше всего статей о его творчестве написал Умарали Норматов. Однако нельзя сказать, что этот критик высказывал только положительные мнения о творчестве писателя. Написав роман «Есть свет и есть тень», Умарали Норматов опубликовал критическую статью о произведении «Волна страсти». Затем он написал статью о романе «Между двумя дверями», в которой дал убедительный анализ тонкостей художественного мышления автора. Умарали Норматов написал много статей о творчестве Уткира Хашимова. Произведение «Произведения мира», сыгравшее значительную роль в завоевании писателем народной любви, получило высокую оценку таких талантливых критиков, как Озод Шарафиддинов, Иброхим Гафуров, Матёкиб Кошжонов, С. Мирвалиев, Н. Шукоров, Б. Назаров. Однако критик в своей статье писал, что в этом произведении отсутствует серьезная проблема, огромный и главный герой, и опубликовал его сначала в Ташкенте, а затем в Москве. Несмотря на неоднозначную реакцию, это произведение получило подлинное признание народа и вошло в число непреходящих произведений нашей литературы. У Уткира Хашимова есть собственное мнение, взгляды и убеждения относительно литературной критики. «Критика — как орех», — говорит писатель. «Если ядро вкусное, я съем его с удовольствием». «Если липкое, я его выплуну». Когда мы говорим о причинах, по которым творчество и произведения писателя привлекают внимание критиков, то следует отметить, что произведения писателя не прославляют серьезную проблему, главного героя или актуальную тему и не знакомят с ними общественность. Художественное произведение обладает такой вневременной новизной, что именно на этой основе оно привлекает внимание

читателя.[11] Вечная новизна — это, по сути, естественность, искренность и искусное изображение новых, тонких аспектов взаимоотношений человека и вселенной. В своих рассказах он часто затрагивает многие серьезные вопросы современной жизни, прежде всего социальные, политические и духовные отношения между людьми. Он не подвержен преходящим тенденциям, а интересуется вечной проблемой искусства слова — загадкой личности, выражением чувства социальной справедливости. Художественные произведения Уткира Хашимова отличаются уникальным стилем, языком и системой образов, которые отличают его работы от других. Мы знаем, что в мире литературы существуют такие термины, как «поэма в прозе» и «поэт в прозе». В новой узбекской литературе поэтами прозы по праву называют Абдуллу Кадыри и Саида Ахмада. В современной узбекской литературе Уткира Хашимова можно назвать также прозаическим поэтом, а его зрелые произведения — прозаическими песнями и поэмами. Уткир Хашимов — один из выдающихся деятелей узбекской литературы, отличающийся неповторимым художественным творчеством и стилем. Его произведения известны прежде всего своей психологической глубиной, сложными характерами и изображением различных слоев общественной жизни.[11] Он обновил узбекскую литературу своим стилем и внес значительный вклад в развитие современной литературы. Его произведения уникальны не только с художественной точки зрения, но и с точки зрения языка и стиля, что играет важную роль в привлечении читателя. Реализм и психологизм занимают особое место в творчестве Уткира Хашимова. Он демонстрирует большое мастерство в изображении в своих работах сложности жизни и человеческой психики. Персонажи Хашимова часто исследуют внутреннюю борьбу, самосознание и отношения с другими. Когда писатель вводит разных персонажей, он очень хорошо раскрывает их психологические аспекты. Хашимов уделяет большое внимание преподаванию этого психологического фактора при описании внутреннего мира личности. Например, в одном из его известных произведений «Одинокие ночи» в качестве центральных тем рассматриваются психическое состояние главного героя и его отношения с обществом. Он провел глубокий психологический анализ процессов самокритики, изоляции от общества и обучения на ошибках. Внимание к значению слов в языке Стиль Хашимова лингвистически очень богат и выразителен.[3] Он широко использует словарный запас и сочетает простоту и сложность. Писатель широко использует в своих произведениях народные сказки, пословицы и поговорки. Благодаря этому его произведения приятно не только читать, но и слушать. Он также умело сочетает сложные и простые слова, что делает его произведения очень впечатляющими для читателя. Хашимов, чье мастерство владения языком и эффективное его использование, а также его мощная образность, часто выбирает каждое слово с определенной

целью. Это добавляет глубину и многослойность его работам. В своих произведениях Хашимов уделяет большое внимание отображению ценностей, традиций и проблем общественной жизни узбекского народа. Подчеркивая социальные проблемы в каждом из своих произведений, он создает возможность для читателя понять внутренние проблемы своего общества. В то же время он напрямую побуждает читателя к размышлениям. Для Хашимова очень важно описать социальную структуру общества и психическое состояние его членов. Писатель также включает в свои произведения узбекские национальные традиции, историю и быт. Это делает его произведения неотъемлемой частью узбекской литературы. В таких работах, как «Раскаяние», Хашимов изображает баланс между несправедливостью в обществе, личными проблемами и человеческим возвышением. Хашимов также использует в своих произведениях иронию и сатиру. С помощью этого стиля писатель подчеркивает несправедливость и социальные проблемы в обществе, но никогда не прибегает к прямым обвинениям. Сатира Хашимова содержит юмористические аспекты, выражая недостатки сил, управляющих обществом, и слабости человека в одном тоне, но с глубокими мыслями. Поэзия, образы и образность играют особую роль в стиле Уткира Хашимова. Его слова часто описательны и поэтичны, оживляя события и персонажей. Писатель использует красочные образы, чтобы вызвать эмоции у читателя и усилить атмосферу произведения.[7] Уникальный стиль Уткира Хашимова занимает особое место в нашей литературе. В его работах сочетаются реализм и психологизм, богатый словарный запас, социальная проблематика и психологическая глубина. Хашимов внес неоценимый вклад не только в узбекскую, но и в мировую литературу в целом. Общей чертой всех его произведений, от первого рассказа «Воздух пустыни» до книги «Записные книжки на полях», является то, что они неразрывно связаны друг с другом уникальной, таинственной, музыкальной мелодией. Уткир Хашимов — писатель, занявший особое место в узбекской литературе своими живыми и искренними произведениями. Его работы глубоко исследуют такие темы, как гуманность, сострадание и патриотизм, и выражают внутренний мир простых людей с помощью уникальных художественных средств. Например, это можно увидеть в романе Уткира Хашимова «Между двух дверей». Это произведение имеет важное значение для описания философских взглядов писателя на жизнь и духовно-нравственные проблемы общества. Роман богат народными выражениями, острыми диалогами и символическими образами, что отражает уникальность творчества писателя. Простота и живость языка писателя позволяют читателю глубоко погрузиться в события произведения. Он освещает небольшую часть жизни, простые события через большие истины. Произведение «Творения мира» — один из бессмертных шедевров узбекской литературы, посвященный освещению человеческой души, жизненных ценностей и

философии жизни. В этой истории искренне и реалистично описывается жизнь простых людей, их любовь и сложные чувства. События произведения способствуют глубокому пониманию роли и ценности человека в жизни. Через образ главного героя автор размышляет о нестабильности бытия, быстротечности бытия, а также о важности доброты. Рассказ о событиях мира с большим мастерством передает величие человеческих качеств, ценность семьи и место любви в жизни. «Дела мира» примечательны не только как произведение искусства, но и как жизненный урок, пример и символ человечности. В этом произведении писатель напоминает нам, что каждый человек должен ценить каждый момент своей жизни и ставить доброту и человечность в центр своей жизни. В творчестве Уткира Хашимова есть несколько важных аспектов оригинальности. Во-первых, его работы посвящены социальным, моральным и психологическим процессам, происходящим в жизни и обществе. [3] Художественную интерпретацию пороков в духовно-нравственном мире человека мы можем наблюдать во многих рассказах. Другой такой рассказ — рассказ «Инсоф», в котором речь идет о произношении слова инсоф на разных языках. Это слово, хотя и произносится по-разному в разных языках, передает одну и ту же концепцию. Эта история — глубокое размышление о различных точках зрения людей на эту концепцию, которая сегодня является наиболее распространенной концепцией в нашей повседневной жизни. Этот инцидент между лавочником и его учеником, несомненно, показывает нам, каким было мировоззрение наших предков в отношении честности. Кроме того, книга Юсуфа Товалси «Сокровищница мудрости» также описывает тот факт, что Хазрат Умар не предал богатства государства на примере свеча. Писатель демонстрирует мастерство в описании внутреннего мира человека, его психологического состояния, личных переживаний. В то же время в своих произведениях Хашимов показывает жизнь, надежды и испытания людей из разных социальных групп и разных слоев общества. Рассказы Хашимова содержат реалистичные образы и ситуации, что помогает сделать произведения живыми и жизненными. Его художественные произведения часто связаны с историческими событиями, национальным менталитетом, традициями и ценностями узбекского народа. Произведения Уткира Хашимова отличаются уникальным стилем языка. Автор старается писать ясным, простым и понятным языком. Лексика в его работах широка и разнообразна. В заключение следует отметить, что в языке Уткира Хашимова широко распространено использование народных сказок и пословиц. С их помощью писатель не только передает содержание событий, но и выражает мудрые мысли и ценности народа. Кроме того, в произведениях Хашимова широко используются поэтическая образность, ирония, воля, интерпретация. Это делает его произведения интересными и трогательными для чтения. Писатель часто пытается посредством создаваемых

им образов воздействовать на глубинные слои человеческой души. Такие идеи, как сопереживание, гуманизм, стремление к справедливости, занимают особое место в художественном стиле Хашимова. Его язык вдохновляет, воодушевляет и несет в себе оптимистичный взгляд на жизнь. Творчество Уткира Хашимова отличается богатством художественного языка, выразительностью и глубиной психологизма образов. Используя язык писателя, читатель, знакомящийся с его произведениями, может лучше понять не только события, но и внутренний мир, образ мыслей и мечты человека. В этом уникальность его творчества и его важное место в литературе нашего времени.

Использованная литература

1. Шукуров Х. Уткир Хашимов: Взгляд на художественный язык писателя. Ташкент: Издательство «Адабиёт». 2002.
2. Умарали Норматов. Обращения поэта или духовного существа в прозе. – Т. Восточная правда. 2021.28 июля
3. Урманов, С. Уткир Хашимов: Литературный анализ. Ташкент: Издательство «Узбекистан». 2004.
4. Ризаев, М. Литература прошлого века: Уткир Хашимов и его место. Ташкент: Издательство «Нихол». 1998.
5. Абдуллаева, Г. Уткир Хашимов: Эстетика языка художественного произведения. Ташкент: Издательство «Фан». 2010.
6. Хашимов, У. Время, когда нас искали. Ташкент: Издательство «Новое поколение века». 1999.
7. Садыкова, Д. (2015). Уткир Хашимов и его литературное наследие. Ташкент: Издательство «Юный победитель».
8. Хашимов О. Узбеки.-Т: Учитель. 2006.
9. Каримов А. Гармоничное поколение – основа развития Узбекистана. – Т: Шарк. 1997.
10. Расулов А. Очерки о жизни и творчестве известного писателя Уткира Хашимова. – Т., «Шарк», 2001.
11. 4 Уткир Хашимов. Надписи на полях блокнота. Восток. 2012.
12. Расулов А. Искусство – это прекрасная новость. Ташкент: Шарк, 2007.
13. Ю. Норматов. Круги души. – Т.: Мумтаз соз, 2011.

14. Шарафиддинов О. Счастье реализации творчества. – Т.: Шарк, 2004.
15. Каримов. Б. Методология литературной критики. – Т.: Редактор, 2011.
16. КуроновД. Основы теории литературы. – Т.: Академнашр, 2018.
17. Сарымсаков Б. Основы и критерии художественности.– Т.:2004.
18. Теория литературы. Под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: «Академия», 2004.
19. Хализев В. Е. Теория литературы. 4-й выпуск. – М.: «Высшая школа», 2006.
20. Энциклопедия модернизма. – М.: «Эскамо», 2002.
21. Якубава С.Х. Американский журнал научных и гуманитарных исследований. Сравнительный анализ интерпретации как жанра в путевых романах узбекской и мировой литературы. <http://theusajournals.com/index.php/ajsshr/article/view/10152023.7.164>
22. Якубава С.Х.. Идея научный журнал. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7789626>
Прецедентное единственное число и прецедентное существительное, их использование в узбекском лингвокультурном обществе. 2023, 23-39. Якубова, С. Х. (2024). ИСМАИЛХАН ФАКИРИИ – НОВЫЙ И ЯРКИЙ ТВОРЕЦ В ЛИТЕРАТУРЕ УЗБЕКИСТАНА. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 3(5), 20–27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1082355>.